

Пътна карта за CeOS на Балканите

Резюме

Отворената наука (ОН) и гражданската наука (ГН) са две различни, но свързани концепции, които могат значително да подобрят качеството на науката и иновациите, като в същото време насърчават активното участие на обществото в генерирането на научни и технологични резултати, чрез отвореност и активна гражданственост.

Като насърчава прозрачността и сътрудничеството, ОН може да подпомогне намаляването на предразсъдъците и подобряване качеството на резултатите от научните изследвания. Това може да доведе и до по-ефективна употреба на ресурсите за научни изследвания и да увеличи тяхната релевантност и въздействие върху обществото.

Гражданската наука, от друга страна, включва активно участие на гражданското общество в научноизследователски проекти. ГН може да бъде осъществена под много и различни форми, включително събиране на данни, провеждане на експерименти, анализиране на данни и още много други. Тя дава възможност на отделни лица и общности да се ангажират с научни изследвания, да допринесат за научни открития и да работят в посока на по-добро разбиране на научните проблеми. Също така, ГН може да помогне за демократизиране на научните изследвания чрез включване на хора, които нямат формално или неформално образование в съответната научна област или достъп до каквито и да е изследователски ресурси. Чрез включването на по-широк кръг от участници в научни

изследвания, ГН може да генерира нови идеи и перспективи, като по този начин насърчава иновациите.

ОН и ГН могат да се допълват взаимно и да доведат до по-приобщаваща, прозрачна и съвместна научноизследователска екосистема. Те могат да стимулират общественото ангажиране с науката и технологиите, които са от съществено значение за изграждането на по-устойчиво и справедливо общество.

Тази пътна карта е предназначена да подпомогне висшите училища (ВУ) и изследователските библиотеки в подобряването на образователното, научното, иновативното и социалното въздействие на техните дейности, свързани с ОН/ГН. Тя предоставя насоки как да организирате и подпомогнете провеждането на тези дейности, включително идентифициране на правилните участници, поставяне на ясни цели и избор на подходящи инструменти и ресурси. Пътната карта включва и информация за това как да се измери и оцени въздействието на тези дейности, както и най-добри практики за насърчаване и поддържане на ангажираността сред участниците. Представява интерес и за независими инициативи, които организират ОН/ГН дейности.

В допълнение идентифицирането на основни умения за библиотекарите, ангажирани с инициативи за гражданска наука, включват комуникационни, аналитични и образователни умения, както и такива за работа със социалните медии и мрежи. По-задълбочено внимание заслужават и стратегическите цели на изследователските библиотеки, включващи партньорства, институционализация, приоритизиране, политика и стратегия. По отношение на оперативните действия, на изследователските библиотеки се препоръчва да извършват картографиране на изследователи и проекти, да идентифицират и използват съществуващите компетенции, да разширяват инфраструктурата и услугите и да включват гражданската наука в образователния процес.

Като цяло пътната карта представлява ценен ресурс за всяка организация или индивид, който иска да популяризира и да се включи в дейностите на ОН и ГН. Освен това, следвайки насоките, предоставени в пътната карта, независимите инициативи могат да подобрят въздействието на дейността и ангажираността на участниците.